

“SCIENTIFIC AND APPLIED TECHNOLOGIES IN MEDICINE”

ScienceCore Publishing
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2026
Website: www.sciencecare-journal.com

UDC: 577.15:577.3

DOI: 10.5281/zenodo.19291776

26.03.2026

Kuranova Sevaraxon Saidolimovna

Andijon davlat tibbiyot instituti katta o‘qituvchisi

Куранова Севарахон Саидолимовна

старший преподаватель Андижанского государственного медицинского института

Kuranova Sevarakhon Saidolimovna

Senior Lecturer at Andijan State Medical Institute

GAMMA NURLANISHNING PROTEOLITIK FERMENTLAR SINTEZIGA TA’SIRI

ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА СИНТЕЗ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ

THE EFFECT OF GAMMA RADIATION ON THE SYNTHESIS OF PROTEOLYTIC ENZYMES

Аннотация

Mazkur maqola hozirgi kundagi judayam dolzarb mavzuni o‘z ichiga oladi. Ko‘plab insonlar ovqat hazm qilish tizimi kassalıkları va bu bilan bog‘liq muammolar bilan aziyat chekishmoqda.

Kalit so‘zlar: gamma nurlanish, proteolitik ferment, kalamush, dekapitatsiya, fiziologik eritma, gomogenat.

Аннотация

Эта статья охватывает очень актуальную тему сегодняшнего дня. Многие люди страдают от заболеваний пищеварительной системы и связанных с ними проблем.

Ключевые слова: гамма-излучение, протеолитический фермент, крыса, декапитация, физиологический раствор, гомогенат.

Abstract

This article covers a very relevant topic today. Many people suffer from diseases of the digestive system and related problems.

Keywords: gamma radiation, proteolytic enzyme, rat, decapitation, physiological solution, homogenate.

Kirish.

Respublikada farmatsevtika sanoatining dinamik va barqaror rivojlanishini ta’minlashga yo‘naltirilgan bir qator dasturlar qabul qilingan. Bu borada ekologik muhitning abiotik omillari ta’sirida

www.sciencecare-journal.com

Volume: 2 Issue: 2 Year: 2026

113

yuzaga keluvchi turli xil stress omillarning ta'sirini ilmiy tadqiq etish va unga qarshi samarali yondashuv va vositalarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining 4-yo'nalishida «aholini ijtimoiy himoya qilish va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish..., odamlarning ekologik xavfsiz muhitda yashashini ta'minlash...» yuzasidan muhim vazifalar belgilab berilgan¹. Bu borada jumladan, ovqat hazm qilish tizimi fiziologiyasi/patofiziologiyasi, mazkur tizim funksional faolligiga turli xil stress omillarning ta'sirini ilmiy-tadqiq etish asosida tibbiyot amaliyotida yangi yondashuv va vositalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tajriba o'tkazish usuli va texnikasi: Tajribada 150-200 g og'irlikdagi voyaga yetgan erkak, oq kalamushlar ishlatilgan. Kalamushlar kafedra vivariumida saqlangan va karbonsuv, oqsil aralash ozuqa bilan boqilgan. Kalamushlar qafasida doimo suv mavjud bo'lgan. Kalamushlar "Terabalt-80" masofaviy radioterapiya apparati yordamida radioizotop – manba bilan yuza masofasi 80 sm berib nurlandi. Manba aktivligi – 10,170 Kyu. ROD – 4,0 Gr (total nurlantirish). Nurlantirish dozasi 0,86-0,85 Gr/min. Yutilgan doza miqdori 1, 2, 4, 6 Grey. Nurlantirish vaqti 3-4 daqiqa 30 sekund. Nurlangan kalamushlar 1, 3, 7, 10, 20, 30, 45, 60 kun o'tgandan so'ng narkoz ostida dekapitatsiya qilingan. Undan me'da osti bezi ajratib olingan. Dekapitatsiyadan ajralgan qon yig'ib olingan. Bezning og'irligiga 1:10 nisbatida fiziologik eritma bilan aralashtirildi va ulardan gomogenat tayyorlangan va filtratda umumiy proteolitik faolliklari aniqlangan [1; 240-b.]. Bir vaqtning o'zida muayyan ferment qonda ham o'rganilib, ularning miqdori me'da osti bezi gomogenati tarkibidagi kattalikka solishtirilgan, qon va me'da osti bezlari tarkibidagi fermentlarning bir-biriga bog'liq ekanligi o'rganilgan. Fermentlar aktivligi me'da osti bezining 1 gramm massasi nisbatida olindi, qon va me'da osti bezi tarkibidagi fermentlarning bir-biriga bog'liq ekanligi o'rganildi [3; 40-42-b].

Olingan natijalar taxlili. Me'da osti bezi shirasi tarkibida, insonlar iste'mol qiladigan barcha makronutriyentlar – oqsillar, yog'lar, karbonsuvlarni gidrolizlovchi fermentlar mavjud. Atsinositlarda proteolitik fermentlar tripsinogen, ximotripsinogen, prokarboksipeptidazalar va proelastazalar holatida nafaol holatda sintezlanadi [2; 312-b].

Shira tarkibida o'n ikki barmoqli ichakka tushgandan so'ng enterokinaza ta'sirida tripsinogendan geksapeptid molekulasi ajralib ketadi va tripsinga aylanadi (faollashadi). Hosil bo'lgan tripsin qolgan fermentlarni faollashtiradi.

Biz tajribadagi kalamushlarga har xil dozadagi gamma nur ta'sir ko'rsatib, me'da osti bezi gomogenati tarkibidagi umumiy proteolitik faollikni o'rgandik. Olingan natijalarimiz, berilgan gamma nur dozasi qarab, me'da osti bezi to'qimasida tarkibidagi umumiy proteolitik faollik u, yoki bu darajada nazorat guruhi ko'rsatkichidan ishonchli pasaydi. Bu o'zgarish to'liqinsimon xarakterga ega bo'lib, kuzatishimiz davrida proteolitik faollik kamayib va yana dastlabki holatga qaytib turdi.

Tajribadagi kalamushlar 1 Grey dozada nurantirilgandan so'ng 3 kunda bez to'qimasida umumiy proteolitik faollik nazoratga nisbatan 14% ga kamaydi. Tajribaning 7 kuni bu ko'rsatkich nazorat darajasiga qaytdi. Tajribaning 10 va 20 kunlari 18-25% ga kamaydi, 30 va 45 kunlari gomogenat

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107036 Дата обращения: 14.04.2021 г.

proteolitik faolligi nazoratdan 12% va 6% kam bo'ldi. Tajribaning 60 kunida bez to'qimasi proteolitik faolligi nazorat darajasiga qaytdi. Buni biz 1A-rasmdan ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. Me'da osti bezi umumiy proteolitik faollikka (bir/g), 1 Grey (A) va 2 Grey (B) dozadagi gamma nurlanishning ta'siri ($M \pm m$ * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; * $P < 0,001$; $n = 6$).**

2 Grey dozada nurlantirilgandan 7 kun o'tkandan so'ng bez to'qimasidagi proteolitik faollik deyarli 40% ga kamaydi, kuzatishning keyingi kunlarida sekin-asta ushbu faollik dastlabki holatga qarab tiklana bordi va tajribaning 45 kunida nazorat guruxi ko'rsatkichi bilan tenglashdi.

4 Grey dozadagi nurlantirish o'ziga xos ta'sir ko'rsatdi, nurlantirilganning ertasigayoq tajribadagi kalamushlar me'da osti bezi to'qimasida proteolitik faollik kamaydi va kundan – kunga bu kamayish ortib bordi, tajribaning 20 kunida nazorat ko'rsatkichidan 73-74% ga kam kattalikni tashkil qildi va kuzatishimizni oxirigacha (tajribadan 60 kun o'tkanda ham) shu darajada qoldi. Demak ushbu dozada me'da osti bezida proteolitik fermentlar sintezi o'ta kuchli buzilar ekan.

6 Grey dozada nurlangan kalamushlar bezida proteolitik faollik nurlanishning ertasigayoq nazorat guruxiga nisbatan 28% ga kamaydi, tajribaning 3 kuni biroz tiklanish tomonga siljigandek bo'ldi, lekin keyingi kunlarda tobora kamayib bordi va tajribaning 30 kuni bezdagi proteolitik faollik nazoratga nisbatan 53% kamayganligi aniqlandi (2B-rasm).

2-rasm. Me'da osti bezi umumiy proteolitik faollikka (birl/g), 4 Grey (A) va 6 Grey (B) dozadagi gamma nurlanishning ta'siri (M±m) *P<0,05; **P<0,01; *P<0,001; n=6.**

Demak, gamma nurlanish proteolitik fermentlar sinteziga tormozlovchi ta'sir ko'rsatar ekan va bu ta'sir berilgan nur dozasi bog'liq bo'lib, doza ortgan sari ushbu ferment sintezi susayib bormoqda, ayniqsa 4 Grey doza ferment sintezini o'ziga xos kuchli tormozlamoqda.

Xulosa. Gamma nurlanish proteolitik fermentlar sinteziga tormozlovchi ta'sir ko'rsatdi va bu ta'sir berilgan nur dozasi bog'liq bo'lib, doza ortgan sari ushbu ferment sintezi susayib bordi, ayniqsa 4 Grey doza ferment sintezini o'ziga xos kuchli tormozladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богер М.М. Методы исследования поджелудочной железы. –Новосибирск: Наука, 1982. – 240 с.
2. Коротько Г.Ф. Секрция поджелудочной железы // 2-е изд., доп. – Краснодар: Изд-во КГМУ, 2005. – 312 с.
3. Saidolimovna, K. S. (2023). STRUCTURE OF THE ENZYME AMYLASE, FUNCTION IN THE BODY, MECHANISM OF RECIRCULATION. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(05), 40-42.